

Majalah Bulanan

air minum

Persatuan
Perusahaan Air Minum
Seluruh Indonesia

Edisi 353 | Februari 2025

ISSN 0126-2785

PERUMDA SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA
**MENJAWAB TANTANGAN
PENYEDIAAN AIR MINUM AMAN**

Persoalan Penyediaan Air Minum

FENOMENA PUNCAK GUNUNG ES

daftar isi

MAJALAH AIR MINUM Edisi 353 | Februari 2025

- 3 Dari Redaksi: Lebih Besar dari yang Terlihat
- 4 Hotspot: Kado Awal Tahun bagi Tukang Ledeng
- 6 English Summary: Achieving 40 Percent Access to Drinking Water Challenges
- 8 Tukang Ledeng Selfie
- 9 Agenda PERPAMSI Januari 2025

SERAMBI

- 22 Kolaborasi untuk Masa Depan Air Indonesia Rakor PP dan Dewas PERPAMSI
- 23 BUMD AM yang Inklusif dan Responsif GEDSI

LAPORAN KHUSUS

- 24 Kiprah 50 Tahun Majalah Air Minum PERPAMSI
- 26 Sekali Mengalir Terus Mengalir

COVER STORY

- 28 Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Menjawab Tantangan Penyediaan Air Minum Aman

ALB

- 32 Pt Multi Gala Nusantara Berkontribusi Mendukung Air Minum Perpipaan Indonesia

PERSONA

- 34 Beni Iskandar, S.H. Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Ahli Hukum yang Melakukan Perubahan Positif

PROFIL

- 38 Perumda Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka Komitmen Meningkatkan Pertumbuhan dan Kinerja

MANAJEMEN

- 42 Kuasa Kolaborasi
- 44 Memahami dan Mengatasi Pegawai Toxic

DAPENMA PAMSI

- 43 Tahun 2024 DAPENMA PAMSI Membukukan Laba Usaha Rp. 614,900 Milyar (unaudit)

INTERNASIONAL

- 46 Air Minum Sydney Dulu, Kini, dan 50 Tahun ke Depan

OPINI

- 48 Evolusi dan Evaluasi Majalah Air Minum

SAINTEK

- 50 Menyediakan Air Minum Aman dari Lahan Gambut

BECHMARK

- 52 Vietnam Komitmen Memperbaiki Layanan Air

Sampul: IPAM Ngagel kapasitas 4.500 liter per detik. Sumber air yang dimanfaatkan berasal dari sungai Brantas.

Fotografer: **Glen Putra Pradana**

LAPORAN UTAMA

“BANDUNG BONDOWOSO” MENGGAJAI AKSES AIR MINUM 40 PERSEN

- 14 Air Minum dan Sanitasi: Prioritas Kebijakan Publik
- 16 Dampak Denda Administratif SIPSDA bagi BUMD AM
- 18 Titik Terang Persoalan Denda SIPSDA
- 20 Fenomena Puncak Gunung Es

POJOK BAHASA

- 54 Kubik dan Liter

RESENSI

- 55 Pahit Getir Kontaminasi Air di Amerika Serikat

GEMA

- 56 Peresmian Proyek Percontohan ZAMP

SERBA SERBI

- 56 Pelantikan Direktur Baru Akatirta Magelang

58 FORUM PEMBACA

ROMANTIKA TUKANG LEDENG

- 59 Menangkap “Buronan”

KATA KITA

- 60 Alifia Nayeli Kusumawati Menggapai Mimpi

kunjungi situs web www.perpamsi.or.id

REDAKSI menerima kontribusi bahan tulisan asli yang aktual dan sesuai untuk majalah ini (bukan saduran dari buku atau publikasi lain). Tulisan diketik komputer, maksimum empat halaman atau kurang lebih 1.000 kata, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kirimkan melalui e-mail ke mam@perpamsi.or.id dan majalahairminum@yahoo.com. Tulisan sebaiknya disertai foto ilustrasi dan diberi keterangan. Foto berupa hasil scan atau foto digital harus terpisah dari file tulisan (tidak di-insert ke file naskah), resolusi terbaik dalam format .jpg. Redaksi berhak menyunting naskah yang akan dimuat tanpa mengubah maksud penulisnya. Tulisan yang dimuat mendapat honorarium. Cantumkan biodata penulis di akhir tulisan berikut nomor telepon seluler (HP) dan nomor rekening bank untuk transfer honor jika tulisan dimuat. Tulisan yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

1975 - 2025

Sekali mengalir, terus mengalir

Penasihat/Penanggung Jawab

Ketua Umum PERPAMSI
Ir. Arief Wisnu Cahyono, S.T.
Sekretaris Umum PERPAMSI
Rino Indira Gusniawan, S.T., M.M.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

Dr. Subekti, S.E., M.M.

Redaktur Pelaksana

Ahmad Zazili, S.Sos.

Reporter/Kontributor

Danang Pidekso, S.Sos.
Deni Arisandy, S.E.
Rois Said, S.Pd.
Elmy Diah Larasati, S.H.
Rahmad Zakariyah, S.I.Kom.

Editor bahasa

Anwari Natari, M.Hum.

Desainer Grafis

Isnu Arsanto, S.Kom.

Ilustrator

Gandjar Widodo

Sekretaris

Wurianisa Purnamisuri, S.M.

Marketing/Iklan

Marsudi

Distribusi

Achie Susilawati

e-mail Redaksi

mam@perpamsi.or.id
majalahairminum@yahoo.com

Alamat Redaksi

Graha PERPAMSI Jl. Dewi Sartika 287
Cawang Jakarta 13630

Telepon

(021) 808 818 92-93 (hunting)

Faksimili

(021) 80881876

Rekening

Bank BNI 46 Cabang Senayan Jakarta
atas nama PERPAMSI (Majalah Air Minum)
No. 4462019

DARI REDAKSI

Lebih Besar dari yang Terlihat

Persoalan di sektor penyediaan air minum Tanah Air bak fenomena puncak gunung es. Hal yang tidak terlihat di bawah itu jauh lebih besar dibanding yang tampak di permukaan. Hal yang saat ini sedang mencuat di permukaan adalah persoalan regulasi yang dirasakan sangat menghambat kinerja dan pengembangan pelayanan para penyelenggara SPAM.

Pertama, Permen PUPR No. 3/2023. Permen ini mengatur tata cara perizinan sumber daya air (SIPSDA), tetapi memberikan sanksi administratif yang berlaku surut sejak 1 November 2019. Kedua, Permen ESDM No. 14/2024. Permen ini menghilangkan kewajiban swasta untuk mendapatkan rekomendasi dari BUMD AM sebelum melakukan pengeboran air tanah. Hal ini membuka peluang bagi eksploitasi air tanah yang tidak terkendali dan akan mengurangi pemanfaatan aset SPAM eksisting.

Ketiga, PP No. 5/2021. Pembatasan pengambilan air hingga 20 persen dari potensi mata air yang tersedia sebagaimana diatur dalam PP No. 5/2021 turut menambah beban operasional BUMD AM. Batasan ini tidak memperhitungkan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di daerah yang sangat bergantung pada layanan air minum perpipaan. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat terancam terganggu.

Persoalan tiga regulasi yang menjadi kendala para penyelenggara SPAM kami turunkan dalam Laporan Utama edisi kali ini.

Isu ini menjadi penting karena sangat menghambat kinerja para penyelenggara SPAM yang notabene kepanjangan tangan pemerintah dalam memenuhi hak rakyat atas air. Di saat yang bersamaan, mereka juga dibebani segudang target dari pemerintah, salah satunya meningkatkan cakupan pelayanan dari sekitar 22 persen saat ini menjadi 40 persen pada 2029.

Ulasan lainnya, tepat di edisi ini (Februari 2025), Majalah Air Minum PERPAMSI menginjak usia ke-50 tahun. Sebuah usia yang cukup panjang bagi media informasi cetak mengingat pergeseran budaya baca ke format digital. Di edisi ini pembaca akan menemui tampilan yang sedikit berbeda untuk penyegaran. Nah, guna menyibak sedikit nostalgia terkait media khusus para tukang ledeng ini, kami turunkan ulasannya dalam Laporan Khusus.

Jangan lewatkan informasi menarik lainnya. Salam. **Redaksi**

“Siapa pun yang pernah memberi Anda kepercayaan, Anda berutang banyak kepadanya.”

Truman Garcia Capote
Penulis Amerika, 1924-1984

Evolusi dan Evaluasi MAJALAH AIR MINUM

Sekali Mengalir Terus Mengalir. Motto Majalah Air Minum (MAM) tersebut memberikan spirit kepada manusia perihal keharusan bergerak dan aktif selama hayat dikandung badan. "Aliran" MAM tersebut tidak dapat dipisahkan dari "sumber airnya", yaitu PDAM-PDAM pada masa itu dan organisasi paguyubannya: PERPAMSI. Tiga tahun setelah PERPAMSI hadir, maka lahirlah MAM pada 1 Februari 1975 sehingga pada 1 Februari 2025 berusia 50 tahun. Dirgahayu!

Evolusi

Perubahan adalah keniscayaan. Perubahan perlahan atau evolusi sudah terjadi pada MAM. Kualitas tampilan, mutu cetakan, dan isi (*content*) majalah selama tiga dasawarsa pertama bisa dinilai berada di bawah majalah yang terbit komersial pada waktu itu, seperti majalah anak-anak, majalah remaja, dan majalah berita pekanan atau bulanan. Namun 20 tahun terakhir ini wajah (*cover*) MAM sudah lebih indah (*eyecatching*), bahasanya bernas dan kontennya ilmiah (*scientific*). Tampilannya lebih baik daripada majalah anak-anak, remaja, dan majalah berita mingguan yang kertasnya lebih tipis daripada MAM.

Evolusi pertama tersebut terjadi pada masa perilsan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). UU SDA tersebut mendapat perhatian lebih dari insan PDAM, PERPAMSI, dan pemerintah daerah. Waktu itu, MAM mengangkat tema tersebut dan menuliskan sejumlah pro-kontra dan kontroversinya. Organisasi masyarakat pun menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Setelah dibatalkan oleh MK pada tahun 2013, kini sudah ada UU No. 17/2019 tentang SDA yang menguatkan pasal sosioekologi, yakni pasal 33 UUD 1945

dengan harapan mencapai tujuan nomor 6 SDGs: *Clean Water and Sanitation*.

Evolusi kedua terjadi lagi. Dua tahun berselang, MAM sudah terbit dengan format digital, menjadi *e-magazine* atau *paperless*. Sejumlah surat kabar papan atas sudah lebih dulu terbit secara digital sebagai pelengkap edisi cetaknya yang menurun oplahnya. Evolusi kedua ini menjadi kemestian karena terjadi

pemutakhiran teknologi ponsel yang mengiringi percepatan koneksi internet di seluruh Indonesia. Evolusi ini pada saatnya akan bernilai positif bagi MAM karena berpeluang menambah kelompok (*cohort*) pembacanya sehingga makin variatif di luar ceruk khususnya (*captive market*).

Format digital pun lebih mudah diakses dan familiar di kalangan mahasiswa program studi teknik lingkungan, pengairan, sipil, manajemen, humas, akuntansi, dan prodi lain yang

DOK. PRIBADI

Oleh **Gede H. Cahyana**
Pengamat Air dan Sanitasi Universitas
Kebangsaan RI

relevan dengan air minum, air limbah, atau manajemen bisnis. Metamorfosis ke format digital ini akan menuai manfaat pada masa depan karena terjadi perubahan kebiasaan baca-tulis masyarakat yang akrab dengan ponsel *smart*. Kesertaan MAM dalam transformasi penerbitan ini seperti berada di *the point of no returns*, harus beranjak dari era Gutenberg (percetakan) ke era siber (*cyberspace*) agar airnya terus mengalir.

Namun, kehadiran sesuatu yang baru selalu berkaitan dengan sesuatu yang lama. Secanggih apa pun era siber tetaplah era percetakan berperan penting dalam merawat eksistensi MAM. Apresiasi layak diberikan kepada pengelola MAM pada masa awal terbitnya, pada masa pertengahan dan pada masa evolusi pertama hingga sekarang. Ada insan kreatif dan inovatif di belakang layar yang memoles dan memikirkan kontennya agar bertahan dan berkembang. Akan bertambah kukuh lagi apabila terwujud kolaborasi guyub antara *stakeholders* MAM, PERPAMSI dan BUMD AM.

Evaluasi

Setengah abad sudah MAM memberikan informasi tentang air minum. Lewat rubriknya, MAM menyuarakan keinginan PDAM yang belum sehat pada waktu itu dan menjadi *loudspeaker* atas ragam keluhan masalah di PDAM agar diketahui oleh pemerintah pusat, kepala daerah, pebisnis IPAM, dan akademisi. MAM menjadi penyambung lidah PDAM dengan cara menyediakan rubrik khusus, yaitu Gema PDAM dan Profil PDAM yang kini menjadi Gema dan Profil. Keadaan umum PDAM (BUMD AM) bisa diketahui di rubrik tersebut.

Ada pula rubrik Romantika Tukang Ledeng yang menyajikan pengalaman insan PDAM. Rubrik ini bertutur tentang kemanusiaan tukang ledeng yang mengalami kejadian menyenangkan dan menyedihkan dalam pekerjaannya, kadang-kadang salah kaprah dan lucu. Pembaca pun lantas tersenyum. Kisah humanis di dalam rubrik ini seperti titian muhibah antar-insan PDAM dari berbagai daerah, dari cabang di pelosok kecamatan. Tiga rubrik tersebut bernilai positif karena menjadi media berbagi informasi kondisi PDAM sehingga dapat dijadikan pembandingan (*benchmark*) oleh PDAM lainnya.

Di dalam rubrik Internasional, pembaca memperoleh pengetahuan tentang keadaan air baku, air minum, dan sistem PAM di mancanegara. Ada berita tentang potensi konflik air baku atau perang karena air di beberapa negara yang dilintasi sungai yang sama. Kehadiran rubrik berbahasa

Inggris, *English Summary of Selected Articles*, menyasar pembaca non-WNI. Terbitan digital dalam bahasa Inggris ini bermanfaat bagi orang asing yang bekerja di *water companies* yang bekerja sama dengan PERPAMSI atau BUMD AM. Bisa juga dijadikan sarana belajar memahami bahasa Inggris karena artikel yang berbahasa Indonesia juga tersedia.

Selanjutnya adalah rubrik Sainstek. Rubrik ini memberikan pengetahuan kepada pembaca yang tidak berlatar pendidikan teknik sipil, teknik mesin (ilmu pompa, blower, kompresor, instrumentasi, actuator, hydrophore), teknik penyehatan, dan teknik lingkungan. Rubrik ini menjadi inspirasi dalam teknologi pengolahan air, bangunan dan peralatan di sumber air, peralatan mekanikal di pipa transmisi-distribusi, tips meningkatkan efisiensi filter, efisiensi reagen kimia, reduksi kebocoran pipa distribusi, air tak berekening, hingga pembayaran rekening

“ Manfaat MAM akan makin terasa apabila BUMD AM memiliki tim yang menganalisis konten MAM untuk dibahas bersama agar bisa diambil pelajaran atau diterapkan. ”

air menggunakan teknologi informasi.

Bersama dengan kontributor artikel lainnya, penulis ikut mengisi rubrik Sainstek. Artikel pertama di MAM berjudul *Mendewakan Air, Mendewasakan PDAM*, terbit pada Edisi 108, September 2004. Penulis mengetahui wajah baru MAM menjelang perhelatan Nusantara Water 2004, 19-20 Agustus 2004 di Jakarta Convention Center. Pada waktu itu, penulis ke kantor MAM di Pejompongan dan membeli edisi-edisi sebelum Agustus 2004 seperti foto terlampir.

Sudah banyak manfaat yang diberikan MAM kepada insan PDAM atau BUMD AM, pebisnis keairan, dan pendidikan. Pembaca bisa memperoleh pengetahuan, ilmu, dan teknologi keairan dari majalah yang ajek terbit setiap bulan dengan mengemban amanat pembangunan air minum dan sanitasi. MAM juga membagikan informasi tentang pelatihan *software Epanet, Watercad, software* akuntansi tagihan rekening air, *software* manajemen, dan *benchmarking*.

Format digital MAM dapat memperluas jangkauan informasi dan inovasi teknologi air minum. Manfaat MAM akan makin terasa apabila setiap BUMD AM memiliki tim yang menganalisis konten rubrik-rubrik untuk dibahas bersama direksi agar bisa diambil pelajarannya atau diterapkan di daerahnya. Akan kian semarak apabila disediakan rubrik untuk diisi oleh Dewan Pengawas.

MAM pun dapat berperan sebagai katalisator netral untuk mengguyubkan anggota PERPAMSI, mengeratkan kolaborasi antara BUMD AM. Sudah saatnya merintis ceruk baru di kalangan mahasiswa teknik lingkungan di semua kampus sehingga relevan terus bersama zaman. Tentu saja evaluasi orang per orang bisa berbeda. Apa pun hasilnya, mengalirlah tiada henti. ■